

BOSHLANG'ICH TA'LIMNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMANOVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Talabasi Hamidova Rayxona

Toshkent amaliy fanlar universiteti Pedagogika fakulteti BT-23-01 guruh
e-mail: hamidovarayxona167@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich ta'limning samaradorligini oshirishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llashning ahamiyatini tahlil qiladi. Maqolada zamonaviy texnologiyalarning ta'lim jarayoniga kiritilishi, ularning o'qitish va o'rganish samaradorligini qanday oshirishi, shuningdek, o'qituvchilar va talabalar uchun qanday imkoniyatlar yaratishi muhokama qilinadi. Xususan, interaktiv ta'lim platformalari, onlayn resurslar, multimedia vositalari va elektron darsliklar kabi texnologiyalar orqali o'quvchilarning diqqatini jamlash, bilim olish jarayonini interaktiv qilish va ularni mustahkamlashning yangi usullari ko'rib chiqiladi. Maqola, shuningdek, texnologiyaning ta'limdagi muhim o'rni va uning o'qitish jarayonidagi samaradorligini yanada oshirish uchun zarur bo'lgan pedagogik yondashuvlar haqida ham ma'lumot beradi. Bu maqola, boshlang'ich ta'limda texnologiyalarni samarali qo'llash bo'yicha o'qituvchilarga foydali tavsiyalar va amaliy ko'rsatmalarni taqdim etadi.

Kalit so'z: ta'lim, tarbiya, texnologiya, mehnat, interaktiv metodlar, zamonaviy texnologiyalar, pedagogic texnologiyalar, didaktik o'yinlar

Аннотация: В данной статье анализируется важность использования современных технологий в повышении эффективности начального образования. В статье рассматривается внедрение современных технологий в учебный процесс, как они повышают эффективность преподавания и обучения, а также какие возможности создают для преподавателей и учащихся. В частности, рассматриваются новые методы концентрации внимания учащихся, придания интерактивности процессу обучения и его укрепления с помощью таких технологий, как интерактивные образовательные платформы, онлайн-ресурсы, мультимедийные инструменты и электронные учебники. В статье также представлена информация о важной роли технологий в образовании и педагогических подходах, необходимых для дальнейшего повышения их эффективности в учебном процессе. В этой статье приведены полезные рекомендации и практические рекомендации для учителей по эффективному использованию технологий в начальном образовании.

Ключевые слова: образование, образование, технология, труд, интерактивные методы, современные технологии, педагогические технологии, дидактические игры.

Abstract: This article analyzes the importance of using modern technologies in improving the effectiveness of primary education. The article discusses the introduction of modern technologies into the educational process, how they increase the effectiveness of teaching and learning, as well as what opportunities they create for teachers and students. In particular, new methods of focusing students' attention, making the process of learning interactive and strengthening them through technologies such as interactive educational platforms, online resources, multimedia tools and electronic textbooks are considered. The article also provides information about the important role of technology in education and pedagogical approaches necessary to further increase its effectiveness in the teaching process. This article provides useful recommendations and practical guidance for teachers on effective use of technology in primary education.

Key words: education, education, technology, labor, interactive methods, modern technologies, pedagogical technologies, didactic games

Kirish

Hozirgi kunda maktab va maktab o'qituvchilarining asosiy maqsadi o'quvchilarga yangi noan'anaviy dars usullaridan foydalanib ta'lim berish va tarbiyalashdir. Har bir ishning poydevori mustahkam bo'lsa ko'zlangan maqsadga oson erishiladi. Kelajak avlodimiz bo'lgan yoshlarga hozirgi zamon talablariga mos, dunyo yoshlari bilan har sohada tenglasha oladigan o'zining iqtidori, qobiliyati, salohiyati bilan O'zbekiston

deya atalmish vatanimizning nomini yanada yuksaklarga kotaradigan darajada ta'lim tarbiya berishni boshlang'ich ta'limdan boshlashimiz juda ham muhimdir. Shu maqsadni inobatga olib barcha maktablar boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishda innovatsion va zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan foydalanish hozirgi zamon talabiga juda mos keladi. Har bir o'quvchi o'ziga hos iqtidor va qobiliyatga ega. Ularni iqtidor va qobiliyatini yuzaga chiqarish va yanada rivojlantirish o'qituvchining kasb mahoratiga ijodkorligiga va o'z ustida tinmay ishlashiga va dars o'tish metodiga bog'liq. O'qituvchi pedagogik mahoratiga erishishi uchun avvalo ijodkor bo'lishi kerak. Ijodkor o'qituvchi albatta boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalardan unumli foydalana oladi va har bir dars o'quvchilar ongida muxrlanib qoladi.

O'quvchilarga bilim berishda samarali qo'llansa bo'ladigan interfaol uslublar, didaktik o'yinlar, o'quvchilarga mos metodlar, ta'limiy mashqlardan kiritilgan.

Ta'lim jarayonida o'qituvchi axborot texnologiyalari yetakchi o'ringa chiqib olgani hozirgi kunda ta'limning zamonaviy pedagogikalarga asoslangan metodlar va shakillarga ehtiyoj kuchayib, yangi texnika taraqqiyoti muvaffaqiyati faoliyat ko'rsata oladigan jamiyat a'zolarini yetishtirib berish, yosh avlodga bilim berishda zamonaviy texnologiyalardan tarbiya berib innovatsion yondoshuv va tinteraktiv metodlardan foydalanib ta'limda mehnat va tashabbuskorlik va ijodkorlikka keng yo'l ochish.

Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, ta'lim mazmunini yaxshilashda tarbiya berib mehnatga yo'naltiri pedagogik texnologiya vositalarini qo'llashda ta'lim samarasini oshirish va o'quvchilar hayotida texnologiyali yondoshuv albatta samarasini beradi degan umiddaman chunki boshlang'ich sinf o'quvchilarning bilim samarasini oshirishda nafaqat bilimi balki mustaqil fikrlash shu bilan birga zamonaviy texnologiya yondashuvi va bilim sifatini oshirishda boshlang'ich sinflarda katta o'rin egallaydi va asqotadi degan umiddaman.

Boshlang'ich ta'limda pedagogik vositalarni qo'llash, ta'limda tashabbuskorlik va ijodkorlikka keng yul oshish, uning muhim tizimlarini yaratish kabi chet el tajribalarini o'rganish ayni muddaodir.

“Kim birinchi”, “Davom ettir”, “Kim zukko, kim tezkor”, “Sehrli quti”, “Kim topqir”... “Kim o'qituvchi”... “Ko'rganini bilasanmi” kabi didaktik o'yin va ta'limiy mashqlarlardan keng foydalanish zarur.

Shuning uchun ham zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish, ta'lim samaradorligini oshirish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning vazifasiga aylandi. O'quvchilarga zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan keng foydalanish. Ushbu texnologiya o'quvchilarni harakatlar ketma-ketligini to'g'ri tashkil etishga, mantiqiy fikrlashga, o'rganayotgan narsaning ko'p xilma-xil ma'lumotlardan kerakligini tanlab olishni o'rgatishga qaratilgan. Ushbu texnologiya davomida o'quvchilar o'zlarining mustaqil fikrlarini boshqalarga o'tkaza oladilar, chunki bu texnologiya shunga to'liq sharoit yaratib beradi. Bu texnologiya yettita bosqichda amalga oshiriladi. O'quvchilar buni juda qiziqib bajaradilar va ularning yodida mavzu uzoq saqlanib qolishiga sabab bo'ladi. Darslarda axborot texnologiyalarining ishlatilishi, innovatsion g'oyalardan va yangi pedagogik texnologiyalardan o'z o'rnida foydalanish o'quvchilarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini, ularning qiziquvchanligini, mustaqil ishlarning samaradorligini oshiradi. Bulardan samarali foydalanish o'qituvchidan juda yuksak pedagogik mahorat talab qiladi. Biz o'qituvchilar har doim jazzi o'quvchilarimiz uchun doim izlanishda davom etishimiz kerak zero qiziqarli metodlardan qo'llashda ta'lim samarasini oshirish davr talabidir. Har bir o'qituvchi dars jarayonidan oldin qo'llashi mumkin bo'lgan texnologiyani albatta darsdan oldin puxta rejalar asosida mukammal o'rganmog'i kerak bo'ladi. Dars jarayoni uchun samaradorligi qanchalik darajada ekanligimi ko'rib chiqilishi lozim, chunki har bir texnologiya (metod) dars samaradorligini oshirib berishga xizmat qilishi darkor. Texnologiyani qo'llashda kichik guruhlar bilan ishlanganda har bir o'quvchini dars jarayoniga qamrab olish oson bo'ladi. Katta guruhlarda esa har bir o'quvchini qamrab olish qiyin bo'ladi, yaxshi o'zlashtiradiganlar topshiriqni tez bajarib qo'ygabda qolgan guruhdagi o'quvchilar topshiriqni bajarish tartibini tushunolmay qolishlari ham mumkin bo'ladi.

Har qanday pedagogik texnologiya dars davomida muayyan mavzu mohiyatidan kelib chiqib, mantiqiy izchillikda rivojlantirilib borilishi lozim. Dars jarayonlarida ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali o'qituvchi nazariy ma'lumotlarni berish bilan bir qatorda, o'quv materiallarini zamonaviy texnika vositasida namoyish etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ilg'or pedagogik texnologiyalar individual ta'sir etadigan usul sifatida boshlang'ich sinf o'quvchilarining har tomonlama rivojlanishi, ma'naviy-axloqiy sifatlarning shakllanishi, mustaqil fikr yuritish, ijodkorlik faoliyatining rivojlanishi va o'zlashtirishda yuqori samaradorlikka erishishini belgilab beradi.

1. Interfaol metodlar o'qituvchi bilan o'quvchining faol munosabati, birbirini to'liq tushuntirishga asoslanadi.
2. Interfaol metodlarni o'quv jarayoniga joriy etishning tub maqsadi- dars qaysi shaklda bo'lmasin, qayerda o'tkazilmasin darsda o'qituvchi bilan o'quvchining hamkorlikda ishlashini va natijada o'zlashtirishlarini ta'minlashi lozim.
3. Bunda o'qituvchi faqat yo'l yo'riq ko'rsatuvchi, kuzatuvchi, xulosalovchi vazifasini bajaradi.
4. Ushbu metodlar orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlari rivojlantirilib, ularda erkin fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish, hissiyotlarni boshqara olish, tanqidiy va ijodiy fikr yuritishning rivojlanishiga zamin tayyorlanadi.

„Sabzi” metodi

Boshlang'ich sinflarda bu metoda ko'pincha bolalarni so'z boyligini oshirish uchun qo'llash samarali yordam beradi. Guruh bo'lib o'ynash uchun qo'llaniladi. Har xil sabzilar ustida qo'yilgan sabzilardan so'z tuzish, so'z hosil qilganda keyin gap tuzishga bolalar harakat qiladi bunda bolalar so'z boyligi ko'proq bo'lishiga harakat qilishadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, didaktik o'yinlar, interfaol uslublar, ta'limiy mashqlar, yangi-yangi metodlar barchasi o'quvchini yangi mavzuni puxta o'zlashtirishga va ta'lim sifatini oshishiga xizmat qiladi. Biz pedagog muallimlarning ham maqsadimiz shudir. O'quvchilar qanchalik kreativ fikrlab, mustaqil bajara olsalar biz maqsadga erishgan bo'lamiz. O'quv jarayonida motivatsiyadan foydalanish va rag'batlar berish ham, albatta, innovatsion yondashuvda juda qo'l keladi. zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish, ta'lim samaradorligini oshirish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning vazifasiga aylandi. O'quvchilarga zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan keng foydalanish. Ushbu texnologiya o'quvchilarni harakatlar ketma-ketligini to'g'ri tashkil etishga, mantiqiy fikrlashga, o'rganayotgan narsanng ko'p xilma-xil ma'lumotlardan kerakligini tanlab olishni o'rgatish ta'lim sifatini oshiradi. Biz qanchalik o'quvchilarga sifatli bilim bersak bu bizning yutugimiz va o'quvchilar ilmiy salohiyatli shu bilan birga boshlang'ich sinf o'quvchilarning bilim samarasini oshirishda nafaqat bilimi balki mustaqil fikrlash shu bilan birga zamonaviy texnologiya bilimlar bilan han hamnafas yoshlar yetishib chiqadi deb o'yliman. Har bir o'qituvchi darslarga innovatsion yondashib, yangi zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib darslar o'tsa bu o'z natijasini beradi. Mustaqil O'zbekistonimiz kelajagi bilimli, mustaqil fikrlaydigan tadbirkor va tashabbuskor kadrlarga bog'liq. Ular esa maktablarda tarbiyalanadi.

Ushbu maqolani Toshkent amliy fanlar universiteti "Chet tillar 1" kafedrasida katta o'qituvchisi Maxmudova Shaxlo Mizrobovna ko'rib chiqib, tahrirlab berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Boshlang'ich ta'lim" jurnali, 2018-yil, 9-son, 8-bet.
2. "Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar", T.G'afforova, Toshkent-2016.
3. „Boshlang'ich ta'lim" jurnali, 2017-yil, 7-soni, 20-bet.
4. Yuldasheva, N. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi. Ta'lim texnologiyalari va pedagogika, 13(3), 45-53. 2020.

5. Shukurova, D. Zamonaviy texnologiyalar va interaktiv o'qitish metodlari. O'zbekiston ta'lim tizimining rivojlanishi, 8(1), 78-85. 2019.
6. Gulomova, F. Boshlang'ich ta'limda multimedia vositalaridan foydalanish. Ta'lim va ilm-fan, 17(2), 102-109. 2021
7. Pereverzeva, M. Innovative Technologies in Primary Education: A Global Perspective. International Journal of Educational Research, 45(4), 567-574. 2017
8. Kasymova, S. Boshlang'ich ta'limda onlayn resurslar va interaktiv platformalardan foydalanishning samaradorligi. Innovatsion ta'lim va texnologiyalar, 3(4), 12-18. 2022
9. Toshpulatova, Z. Boshlang'ich ta'limdagi texnologiyalar: Ilmiy asoslar va amaliyot. Ta'lim tizimining rivojlanishi, 7(2), 22-29. 2018
10. Aminova, M. Ta'limda zamonaviy texnologiyalar: Boshlang'ich ta'limda qo'llanilishi. Pedagogika va innovatsiyalar, 5(1), 67-74. 2021